

AUTOR(ES): SARAH VITÓRIA ALVES FERREIRA , LAÍS MURTA ALVES MAIA, DAIANA RANSAN MARTINS, ALINE ALVES FERREIRA, ENZO MARQUES MIRANDA, ANA CÉLIA MELO LOPES e PABLO PERON DE PAULA.

DESAFIOS E VULNERABILIDADES DO TURISMO EM GRÃO MOGOL - MG: UM ESTUDO A PARTIR DAS PERSPECTIVAS DOS EMPREENDEDORES LOCAIS

Introdução: Grão Mogol, uma cidade do período colonial situada na Serra do Espinhaço, no norte de Minas Gerais, destaca-se por seu patrimônio cultural, sua biodiversidade e suas belezas naturais. Assim, a cidade tem atraído visitantes de diferentes partes do Brasil, combinando turismo de natureza, construções coloniais e enoturismo (SECULT, 2024). Embora tenha um grande potencial turístico, a cidade enfrenta várias vulnerabilidades que dificultam o desenvolvimento da atividade. Este estudo tem como objetivo identificar essas vulnerabilidades, propondo estratégias para mitigá-las e promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e sustentável para a região. **Métodos:** A metodologia aplicada nesta pesquisa foi de natureza qualitativa, envolvendo visitas de campo, mapeamento e entrevistas com 19 empresários do setor turístico. As entrevistas foram realizadas com um roteiro semiestruturado, o que possibilitou uma coleta de dados mais rica e abrangente. Além disso, foram mapeados serviços de turismo, empreendimentos de economias criativas (artesanato, gastronomia e patrimônio cultural edificado) e atrativos naturais de Grão Mogol, o que permitiu uma melhor compreensão do turismo na cidade. Para a coleta das coordenadas, utilizou-se o GPS (Sistema de Posicionamento Global). A partir desses dados, foi gerado um mapa de localização no *software* QGIS, um Sistema de Informação Geográfica. A análise dos dados coletados foi realizada por meio de técnicas de análise de conteúdo, permitindo identificar padrões e temas recorrentes nas falas dos entrevistados e nos documentos analisados. Número do parecer do CEP:5.736.363. **Resultados:** O mapeamento evidenciou um grande potencial para o desenvolvimento do turismo, apresentando cinco atrativos culturais, 14 atrativos naturais, 18 empreendimentos de gastronomia e 11 de artesanato. Segundo a Pesquisa de Demanda Turística de Minas Gerais realizada em 2022, as riquezas histórico-culturais (36%) e o contato com a natureza (33%) estão entre os principais atrativos buscados pelos turistas. A gastronomia se destaca como atividade complementar; 22% dos turistas realizaram ou pretendem realizar a atividade durante a viagem. Entre os principais gastos, destacam-se a hospedagem (32,6%) e a alimentação (27%), sendo ambos os serviços fundamentais para a permanência do turista no destino (Observatório de Turismo de Minas Gerais, 2022). Diante do contexto estadual, a cidade ainda carece de serviços turísticos: foram identificados sete meios de hospedagem, sete serviços de alimentação e dois guias de turismo/condutores (Figura 1). Também foi identificado que a prefeitura atua como agência de turismo receptivo, captando e recebendo agências de outras localidades. As entrevistas apontaram que os principais consumidores dos empreendimentos são turistas, como mostra na Tabela 1: seis dos entrevistados responderam que os turistas são os principais consumidores, oito apontaram turistas e moradores, dois mencionaram moradores/pessoas da região e dois citaram turistas e grupos escolares. Quinze empreendedores reconhecem a importância do seu espaço/empreendimento para o desenvolvimento do turismo local, três não veem essa relação e um não respondeu. Além disso, foram identificadas vulnerabilidades na atividade turística, apresentadas na Tabela 2: 1) Empreendimentos não regularizados: Dez dos entrevistados não possuem a atividade regularizada, oito possuem MEI ou CNPJ e um não respondeu. No turismo, existe o Cadastur, registro obrigatório para

diversas categorias, incluindo guias de turismo e meios de hospedagem. Os benefícios incluem acesso a financiamentos, qualificações e apoio em eventos e ações do Ministério do Turismo (Ministério do Turismo, 2022). 2) Falta de controle financeiro: Nove dos entrevistados não realizam controle financeiro de seu empreendimento, sete o realizam mas com dificuldades, e três não responderam. O SEBRAE já realizou algumas capacitações de educação financeira, mas ainda há necessidade de mais capacitações. Segundo Araújo *et al.* (2015), o crescimento de uma empresa depende da capacidade de pagar suas despesas em dia e ter receitas maiores que os custos operacionais. A falta de controle financeiro dificulta o planejamento e a gestão do empreendimento. 3) Promoção turística insuficiente: As entrevistas evidenciaram que os empreendedores não possuem uma divulgação consolidada de seus serviços/produtos. A maioria das divulgações é realizada por meio de redes sociais como *Instagram*, *WhatsApp* e *Facebook*, muitas vezes feitas por amigos/colegas. O "boca a boca" também é muito utilizado. Dos entrevistados, três usam *Instagram* e *WhatsApp*; três, *Instagram* e "boca a boca"; três, apenas "boca a boca"; dois, *Instagram*, *Facebook* e "boca a boca"; dois, *Instagram*; um, telefone, "boca a boca" e *Instagram*; um, telefone e "boca a boca"; um, *Instagram* e *Facebook*; dois não fazem divulgação e um não respondeu. A cidade carece de uma estratégia de *marketing* consolidada para promover Grão Mogol em âmbito regional e nacional, além da capacitação dos empreendedores. A divulgação adequada é crucial para atrair visitantes, aumentar a competitividade e divulgar o destino (Peres; Rita, 2017). Sem uma promoção eficaz, muitos potenciais turistas desconhecem as atrações de Grão Mogol e optam por outros destinos. Estratégias de *marketing* devem ser desenvolvidas para aumentar a visibilidade da cidade, utilizando diversas mídias e plataformas para alcançar um público maior. 4) Necessidade de atribuir novos papéis: Os empreendimentos são de pequeno porte, sendo a maioria familiar, assim, o empreendedor exerce várias funções ao mesmo tempo. É fundamental a distribuição de tarefas e a contratação de pessoal, entretanto, percebeu-se uma resistência quanto à contratação de terceiros. Onze empreendedores não possuem funcionários, seis possuem funcionários e três não responderam. **Discussão:** Os resultados mostram que a cidade possui atrativos turísticos que atraem turistas e que os empreendedores compreendem a importância da sua atividade para o turismo. Entretanto, apesar do grande potencial turístico, Grão Mogol enfrenta desafios significativos que requerem ações estratégicas. Observa-se uma pequena quantidade de serviços de turismo, principalmente em relação a alimentos e hospedagem, serviços primordiais para o desenvolvimento da atividade. Assim, é fundamental a implementação de políticas que incentivem a criação de novos empreendimentos e que melhorem a estrutura dos existentes. A maior parte dos empreendimentos não está regularizada, o que pode dificultar a captação de recursos financeiros e capacitação. Há necessidade de ações de conscientização sobre a importância da regularização e de auxílio no processo de regularização. A falta de controle financeiro apresenta um problema na gestão dos recursos e no crescimento do empreendimento. A promoção turística insuficiente é um entrave para o desenvolvimento do turismo local, pois a estratégia de *marketing* é essencial para atrair turistas e divulgar os produtos/serviços dos empreendedores locais. Além disso, a realização de multitarefas pode sobrecarregar o empreendedor, sendo necessário conscientizá-los sobre a delegação de tarefas e os benefícios disso para a produtividade e organização do empreendimento. Portanto, é fundamental a implementação de políticas integradas de incentivo, capacitação e divulgação para mitigar essas vulnerabilidades. **Considerações Finais:** Conclui-se que, para explorar plenamente o potencial turístico de Grão Mogol, é essencial abordar as vulnerabilidades identificadas por meio de um planejamento estratégico e sustentável. Investimentos em infraestrutura, capacitação, campanhas de promoção turística e ações de preservação ambiental são necessários. Futuras pesquisas devem focar em monitorar a efetividade das intervenções propostas e explorar novas oportunidades de desenvolvimento turístico sustentável na região. O monitoramento contínuo permite avaliar o sucesso das estratégias implementadas e realizar ajustes conforme necessário, garantindo a sustentabilidade do turismo a longo prazo.

Palavras-chave: Turismo. Vulnerabilidades. Capacitação. Sustentabilidade. Sistema de Informação Geográfica.

Agradecimentos:

Os autores agradecem ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Unimontes (BIC/UNI) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) pelo apoio financeiro.

Referências:

- ARAÚJO, Adriano; TEIXEIRA, Elson Machado; LICÓRIO, César. A importância da gestão no planejamento do fluxo de caixa para o controle financeiro de micros e pequenas empresas. **Redeca, Revista Eletrônica do Departamento de Ciências Contábeis & Departamento de Atuária e Métodos Quantitativos**, v. 2, n. 2, p. 73-88, 2015.
- DOTTO, Dalva Maria Righi et al. Gestão municipal e ações integradas para o fortalecimento do turismo no território Quarta Colônia, RS, Brasil. **Turismo: Visão e Ação**, v. 20, n. 1, p. 132-157, 2018.
- MINISTÉRIO DO TURISMO. Regularização de serviços turísticos avança no país. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/turismo/pt-br/assuntos/noticias/regularizacao-de-servicos-turisticos-avanca-no-pais>. Acesso em : 04 jul. 2024
- OBSERVATÓRIO DE TURISMO DE MINAS GERAIS. Estudos: Pesquisa de Demanda Turística 2022. 2022. Disponível em: <https://www.dropbox.com/sc/fi/bzv6w650e1o0x4qkwo0y9/Boletim-PDT-Consolidada-2022.pdf?rlkey=nv4dhpu2eu2z4qt3zhp0tvzx5&e=1&dl=0>. Acesso em 20 de Jun. 2024.
- PERES, R.; RITA, P. Marketing e comunicação dos destinos. In Francisco Silva e Jorge Umbelino (Ed.), **Planeamento e desenvolvimento turístico**. Lisboa: LIDEL, 2017. p. 173-182.
- SECULT. **Grão Mogol vira exemplo de transformação do turismo**. 2024. Disponível em: <https://www.secult.mg.gov.br/noticias-artigos/8226-grao-mogol-vira-exemplo-de-transformacao-do-turismo>. Acesso em: 14 jun. 2024.
- SILVA, Edilma Fernandes; OLIVEIRA, Jorge Eduardo Lins. Impactos socioambientais decorrentes da atividade turística em comunidades costeiras do RN. **Sociedade e Território**, v. 24, n. 1, p. 146-165, 2012.

Tabela 1. Citações dos principais consumidores de acordo com as entrevistas realizadas em Grão Mogol

Variáveis	Respostas			
	Turistas	Moradores/ da Região	Turistas/Escolas	Turistas/Moradores
Principais Consumidores	6	3	1	8

Tabela 2. Citações das Vulnerabilidades do Turismo de acordo com as entrevistas realizadas em Grão Mogol

Variáveis	Respostas		
	Sim	Não	Não foi respondido
Atividade Regularizada	8	10	1
Faz Controle Financeiro	7	9	3
Faz Divulgação	2	17	-
Tem algum funcionário	6	11	2
Importância do empreendimento para o turismo	15	3	1

Figura 1. Serviços de Turismo, Atividades de Economia Criativa e Atrativos Turísticos de Grão Mogol -MG. Fonte: Elaboração própria, 2024.